

ЗНАЧЕНИЕ И РОЛЬ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Негматова Нилуфар Эргаш қизи

Студентка 3-го курса

Ташкентский университет информационных технологий имени
Мухаммада ал-Хоразми

Жўрақулова Нилуфар Зарифжон қизи

Студентка 3-го 3 курса

Муқумов Муҳриддин Зайниддин ўғли

Студент 3-го 3 курса

Қахрамонова Нигина Қодир қизи

Студентка 3-го 3 курса

Каршинский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразми
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7609804>

Аннотация: В этой статье рассматриваются оптоволоконные кабели с высокой пропускной способностью, которые широко используются в современной коммуникационной инфраструктуре.

Ключевые слова: Оптика, оптоволоконный кабель, скорость, магистральная сеть, электромагнитные помехи.

В программе развития телекоммуникационных технологий, сетей и инфраструктуры в Республике Узбекистан на период 2015-2023 годы ряд таких, как расширение широкополосных оптических сетей, строительство волоконно-оптических линий связи, расширение пропускной способности магистральных сетей Республики Узбекистан, определены задачи строительства магистральных волоконно-оптических линий связи. Поэтому актуальность волоконно-оптических систем связи сегодня является одной из главных задач.

Велика роль связи, особенно оптической связи, в развитии человечества. Оптическая связь — это связь, при которой информация передается в виде света по оптоволокну или в атмосфере открытого космоса. Преимущества оптоволоконной связи. Ширина интервала передачи. Это объясняется очень высокой несущей частотой 14-15 Гс. По одному оптическому волокну можно передавать несколько терабит информации в секунду. Полоса пропускания является наиболее важным преимуществом оптоволоконной связи по сравнению с медными и другими средами.

Рисунок 1. Структура оптоволоконного кабеля.

Низкое затухание световых сигналов в оптоволокне. Оптические волокна, выпускаемые сегодня многими компаниями, имеют затухание 0,2-0,3 дБ/км на длине волны 1,55 мкм на 1 км канала. Небольшие значения дисперсии ослабления позволяют передавать оптические сигналы на расстояния 100 км и более без ретрансляции по волоконно-оптическим линиям связи. Более низкий уровень шума увеличивает пропускную способность оптического волокна.

Высокая защита от шума. Так как оптическое волокно изготовлено из диэлектрических материалов - кварца, многокомпонентного стекла, полимеров, на него не действуют внешние электромагнитные помехи окружающей медно-кабельной системы и электрических устройств (линий электропередачи, электродвигательного оборудования и т.п.), которые вызывают электромагнитное излучение. Также у многоволоконных оптических кабелей отсутствуют проблемы взаимодействия электромагнитного излучения, типичные для многопарных медных кабелей.

Легкость, размер и небольшой размер. Оптические кабели легче и меньше по размеру по сравнению с медными кабелями. Это преимущество оптического волокна значительно упрощает строительство участков оптических кабельных линий. Использование оптического волокна в самолетах, вертолетах и других транспортных средствах благодаря своей легкости и малым размерам является очень важным достижением волоконно-оптической связи.

Конфиденциальность коммуникаций. Так как оптоволоконные кабели не излучают никакого излучения в радиоволновом диапазоне, очень сложно услышать передаваемую по нему информацию по несанкционированным внешним соединениям без нарушения приема. Используя функцию высокой чувствительности волоконно-оптической системы мониторинга линии связи, можно без авторизации отключать прослушиваемый извне канал связи и передавать сигнал тревоги. Противопожарная защита. Отсутствие искрения в оптическом волокне повышает безопасность на химических заводах, нефтеперерабатывающих заводах, во взрыво- и пожароопасных зданиях.

Экономическая эффективность. Оптическое волокно изготовлено из кварца. Его основой является широко распространенный в природе диоксид кремния SiO_2 . Поэтому редкий цветной металл не используется для производства волоконно-оптических кабелей. Также запасы меди в мире все больше сокращаются. Однако почти половина этого очень необходимого в технике металла идет на кабели. По мнению ученых, в 21 веке производство меди резко сократится. Так что, если решение не будет найдено, будут проблемы в производстве кабеля. Поэтому имелось в виду перейти от медных проводов к передаче информации по прозрачным стеклянным волокнам с помощью света. Таким образом, есть два больших преимущества использования стекловолокна; резкое увеличение скорости передачи информации,

Преимущество этих волоконно-оптических линий заключается в том, что по ним одновременно могут передаваться миллионы телефонных сигналов. Эти кабели можно использовать под водой, в подземных помещениях и других условиях. Основными преимуществами оптических систем связи являются: Широкий радиус действия (если в качестве источника света используется полупроводниковый диод) и 10^{25} МГц, если используется полупроводниковый лазер, то равна $\sim 0,5$ МГц. Такие линии связи можно размещать вблизи силовых кабелей и высоковольтных линий электропередач. Очень малая величина потерь, проходящих между волокнами оптического кабеля, позволяет увеличить количество волокон в несколько сотен раз. Оптический кабель не излучает электромагнитное излучение в окружающую среду. Наличие высокой технологической интеграции; Их способность работать в условиях, подверженных стихийным бедствиям (землетрясения, наводнения,

наводнения и т. д.), показывает их преимущества перед проводными кабелями.

В волоконно-оптических системах используются три основных типа источников света: твердотельные лазеры, полупроводниковые светодиоды и полупроводниковые инжекционные лазеры. Но в настоящее время гетеролазеры используются для непрерывной работы. Такие лазеры состоят из специальной многослойной гетеролазерной системы, обладающей следующими характеристиками: 1. Вольт-амперная характеристика, связывающая ток, проходящий через лазер, и мощность рассеяния луча; 2. Модальный состав излучения; 3. Схема направления излучения.

Рисунок 2. Внутренний вид оптоволоконного кабеля

Радиоприемник телевизионной станции называется телевизором, а его основная часть представляет собой электронно-лучевую трубку особой конструкции - кинескоп (кинескоп - греческое слово, состоит из прибора, способного показывать движение и состояние объекта). Внутренняя часть экрана кинескопа покрыта лучистым веществом. Это вещество (BC или вольфрамовое соединение кадмия) отвечает ряду требований: 1) его внешний вид создается с помощью набора электродов, и излучение должно прекращаться при его прекращении; 2) излучение должно быть пропорционально интенсивности электронного пучка и т. д. Исходя из изложенных выше моментов и соображений, можно обосновать следующее определение: Совокупность технических средств, обеспечивающих передачу информации от одной точки на стороне передачи к другой точке на стороне приема с использованием оптического кабеля в качестве физической среды, называется система оптоволоконной связи.

Использованная литература:

1. Қодиров, Фаррух, et al. "АҲОЛИГА СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ХИЗМАТЛАРИ КЎРСАТИШДАН ОЛИНГАН ДАРОМАДЛАРНИНГ ЭКОНОМЕТРИК МОДЕЛИ." Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot 2.4 (2023): 110-122.
2. Qodirov, Farrux, et al. "SOG'LIQNI SAQLASH XIZMATLARI SIFATI VA SAMARADORLIGINI OSHIRISH BORASIDAGI ISLOHOTLAR. " Zamonaviy dunyoda ilm-fan va texnologiya 2.4 (2023): 66-72.
3. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "CREATION OF ELECTRONIC MEDICAL BASE WITH THE HELP OF SOFTWARE PACKAGES FOR MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." Conferencea (2022): 128-130.
4. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "IMPORTANCE OF KASH-HEALTH WEB PORTAL IN THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." Conferencea (2022): 80-83.
5. Қодиров Фаррух Эргаш ўгли. "Ижтимоий ва хизмат кўрсатиш соҳасини ривожлантиришда соғлиқни сақлаш хизматларини эконометрик моделлаштиришнинг аҳамияти", Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси ЎЗР ФА бирлашган қасаба уюшма қўмитаси Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси ёш олимлар кенгаши, 2022/9/30, ст-211-213.
6. Қодиров Фаррух Эргаш ўгли. "Вилоят аҳолисига соғлиқни сақлаш хизматлари кўрсатиш тармоқлари ривожланиш механизмининг статистик таҳлили". "Innovatsion texnologiyalar, IT-texnologiya va ishlab chiqarishda mehnat muhofazasi muommolari va yechimlari" mavzusida xorijiy hamkorlar ishtirokida Respublika ilmiy- amaliy anjuman materiallari, 2022/9/23, ст-540-545.
7. Qodirov Farrux Ergash o'g'li. "Optimum solutions for the development of medical services in private clinics", Raqamli transformatsiya jarayoniga axborot texnologiyalarini joriy etishda ma'lumotlarni himoyalash muammolari va yechimlari respublika ilmiy-amaliy anjumani ma'ruzalar to'plami, 2022/5/13, ст 79-82.
8. Қодиров Фаррух Эргаш ўғли, "Худудларда тиббий хизмат кўрсатишни эмпирик моделлаштириш", ХОРАЗМ МАЪМУН АКАДЕМИЯСИ АХБОРОТНОМАСИ, 2022, ст-119-123.
9. Qodirov Farrux Ergash o'g'li, "Аҳолига тиббий хизмат кўрсатиш соҳасининг келгуси ҳолатини башоратлаш", "Сервис" илмий-амалий журнал, 2022, ст 56-59.

10. Қодиров Фаррух Эргаш угли, “Қашқадарё вилояти аҳолисига тиббий хизмат кўрсатиш тармоқларини ривожлантиришнинг истиқболлари”, AGRO ILM – O‘ZBEKISTON QISHLOQ VA SUV XO‘JALIGI, 2022, ст 119-120.
11. Шарипов, Фулом. "ЭЛЕКТРОН ТИЖОРАТНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШДА РАҚАМЛИ ПЛАТФОРМАЛАР ВА IOT ТЕХНОЛОГИЯСИДАН ФОЙДАЛАНИШ." Zamonaviy dunyoda ijtimoiy fanlar: Nazariy va amaliy izlanishlar 2.1 (2023): 39-48.
12. Шарипов, Фулом. "РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ШАРОИТИДА ЭЛЕКТРОН ТИЖОРАТНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ." Zamonaviy dunyoda ilm-fan va texnologiya 2.4 (2023): 5-15.
13. Шарипов, Фулом. "САНОАТ ЭЛЕКТРОН ТИЖОРАТДА РАҚАМЛИ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЖАРАЁНИНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШНИНГ АСОСИЙ СТРАТЕГИК ЙЎНАЛИШЛАРИ." Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot 2.4 (2023): 24-34.
14. Шарипов, Фулом. "ЭЛЕКТРОН ТИЖОРАТНИ БОШҚАРИШДА АХБОРОТ-ТАҲЛИЛ ВОСИТАЛАРИНИ ҚЎЛЛАШ." Zamonaviy dunyoda amaliy fanlar: Muammolar va yechimlar 2.1 (2023): 28-37.
15. Qarshi o'g, Sharipov G'ulom. "Use of Information Analysis Tools in Electronic Commerce Management." Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture 4.1 (2023): 179-185.
16. Qarshi o'g, Sharipov G'ulom. "Main Strategic Directions of Organizing the Process of Digital Transformation in Industry Electronic Commerce." Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences 2.1 (2023): 176-182.
17. Qarshi o'g, Sharipov G'ulom. "Improving Electronic Commerce in the Digital Economy." AMERICAN JOURNAL OF SCIENCE AND LEARNING FOR DEVELOPMENT 2.1 (2023/1/30): 173-179.
18. Farrux Qodirov / Econometric modeling of medical services in the territories / International Conference on Information Science and Communications Technologies ICISCT 2022 Applications, Trends and Opportunities 28th, 29th and 30th of September 2022, Tashkent, Uzbekistan.
19. Qodirov, F. E., D. A. Akbarova, and M. A. Turdiyeva. "APPLICATION OF DIGITAL IMAGE PROCESSING FIELDS." (2021): 55-56.
20. Abdirasulov, Javohir. "Axborot texnologiyalari Axborot texnologiyalari haqida." Архив научных исследований (2020).

21. ҚОДИРОВ, ФАРРУХ ЭРГАШ ЎҒЛИ, ҲУСНИЯ РУСТАМОВНА САЛИМОВА, and ЖАХАР РАИМКУЛ ЎҒЛИ ОРЗИКУЛОВ. "ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ В КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЯХ." Наука среди нас 4 (2019): 222-228.
22. Suyunovich, Mukhitdinov Khudoyar, and Norqobilova Feruza Abdiamidovna. "Prospects Of Digitalization Of Craftsmanship Development In The Region." Journal of Pharmaceutical Negative Results (2022): 345-352.
23. Норқобилова, Ф. А. "ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ТАРМОҚЛАРИНИ МОДЕЛЛАШТИРИШДА ТИЗИМЛИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ, СИНТЕЗЛАШ ВА ОПТИМАЛЛАШТИРИШ." International journal of conference series on education and social sciences (Online). Vol. 1. No. 2. 2021.
24. Халимов, Жавлонбек Шахриёрович. "ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА И ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕГИОНА В ЦЕЛОМ." E Conference Zone. 2022.
25. Suyunovich, Mukhitdinov Khudayar, and Khalimov Javlonbek Shakhriyorovich. "Innovative Development Mechanism Of Digital Transformation Processes In Regional Industry." Journal of Pharmaceutical Negative Results (2022): 492-502.

